

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARINI TARBIYALASHNING XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6430742>

Nasriddinova Sevara Olimjon qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlan'gich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Djamolova Shahnoz Srojidinovna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlan'gich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlan'gich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Boymatova Munisa Shokir qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlan'gich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda yosh avlodni tarbiyalash masalasi jamiyatda qadriyatlar tizimini yaratish bilan bog'liq. Aynan jamiyat tanlov mezonlarini belgilaydi, yagona qadriyatlar tizimini amalga oshiradi. Biroq, shaxs hayotdagi eng qimmatli narsa nima ekanligini, nimaga intilishi kerakligini va bunga qanday yo'l bilan erishish kerakligini aniq bilib olishi kerak. Qadriyatlar butunlay sharoit va obyektiv shartlarga bog'liq. Ular odamlar tomonidan to'liq anglab yetilgan va ongli ravishda foydalanilgandagina samarali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Maktab yoshi, tarbiya, vazifa, ta'limning mohiyati, pedagogika, xarakter, atrof-muhit, nazorat qilish, funktsiya.

Kichik maktab yoshi - bu maktab bolaligining juda muhim davri bo'lib, uning to'liq hayot kechirishi aql va shaxsiyat darajasi, o'qish istagi va qobiliyati, o'ziga ishonch bilan bog'liq. Rivojlanishning ijtimoiy holatining o'zgarishi bolaning oiladan tashqariga chiqishi, muhim shaxslar doirasini kengaytirishdan iborat. Vazifa (bola - kattalar - vazifa) tomonidan vositachilik qilingan kattalar bilan munosabatlarning maxsus turini aniqlash alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi - bu tarbiyaviy ish sifatini baholaydigan kattalar. Maktab o'qituvchisi jamiyat vakili sifatida ishlaydi. Asta-sekin, boshlang'ich maktab yoshida bola fan qonunlari - matematika, imlo, orfoepiya oldidagi umuminsoniy tenglik holatini kashf etadi va o'zlashtiradi. Kichik maktab yoshi - bilimlarni o'zlashtirish, to'plash davri,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mukammal assimilyatsiya davri. Ushbu muhim funksiya bolalar tomonidan muvaffaqiyatli bajariladi. Bu yoshdagi bolalar: hokimiyatga ishonuvchan, bo'ysunish, yuqori sezuvchanlik, ta'sirchanlikka ko'p duch keladigan narsalarga soda, o'ynoqi munosabatda bo'lishadi. Kichik maktab o'quvchilarida qayd etilgan xususiyatlarning har biri asosan uning ijobiy tomoni bo'lib, bu yoshlarning o'ziga xosligidir. Tarbiya shaxsni maqsadli shakllantirish va rivojlantirish jarayoni sifatidagi zamonaviy ilmiy g'oyalar bir qator pedagogik g'oyalarning uzoq davom etgan qarama-qarshiligi natijasida shakllandi. O'rta asrlarda allaqachon avtoritar ta'lim nazariyasi shakllangan bo'lib, u hozirgi vaqtda turli shakllarda mavjud bo'lib kelmoqda. Bu nazariyaning eng yorqin vakillaridan biri nemis o'qituvchisi I.F. Gerbart ota-onani bolalarni boshqarishga qisqartirgan. Bu nazoratning maqsadi bolaning yovvoyi o'ynoqiligini bostirishdan iborat bo'lib, "uni u yoqdan bu yoqqa uloqtiradi", bolani nazorat qilish hozirgi paytda uning xatti-harakatlarini belgilaydi, tashqi tartibni saqlaydi. Gerbart bolalar ustidan nazoratni va buyruqlarni boshqarish usullari deb hisoblagan. Avtoritar tarbiyaga qarshi norozilik ifodasi sifatida J.J. tomonidan ilgari surilgan erkin tarbiya nazariyasi. Russo. U va uning izdoshlari o'sib borayotgan insonning bolasini hurmat qilishga, cheklashga emas, balki tarbiya jarayonida bolaning tabiiy rivojlanishini har tomonlama rag'batlantirishga chaqirdilar. Sovet o'qituvchilari sotsialistik maktab talablaridan kelib chiqib, "tarbiya jarayoni" tushunchasini yangicha ochib berishga harakat qildilar, lekin uning mohiyati haqidagi eski qarashlarni darrov yengib o'ta olmadilar. Shunday qilib, P.P. Blonskiy tarbiya - bu ma'lum organizmning rivojlanishiga ataylab, uyushtirilgan, uzoq muddatli ta'sir qilishdir, bunday ta'sir obyekti har qanday tirik mavjudot - odam, hayvon, o'simlik bo'lishi mumkin, deb hisoblagan. A.P. Pinkevich tarbiyani biologik yoki ijtimoiy foydali tabiiy shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish uchun bir shaxsning boshqasiga qasddan tizimli ta'siri sifatida talqin qildi. Bu ta'rifda ta'limning ijtimoiy mohiyati chinakam ilmiy asosda ochib berilmagan. Ta'limni faqat ta'sir sifatida ta'riflab, P.P. Blonskiy va A.P. Pinkevichlar buni hali tarbiyachilar va bolalarning faol o'zaro ta'siri, o'quvchilarning hayoti va faoliyatini tashkil etish, ular tomonidan ijtimoiy tajribani to'plash kabi ikki tomonlama jarayon deb hisoblamadilar. Ularning tushunchalarida bola birinchi navbatda tarbiya obyekti sifatida harakat qilgan. V.A. Suxomlinskiy shunday deb yozgan edi: "Ta'lim - bu tarbiyalanuvchilarni ham, tarbiyalayotganlarni ham doimiy ma'naviy boyitish va yangilashning ko'p qirrali jarayonidir". Bu yerda o'zaro boyitish, ta'lim subyekti va obyektining o'zaro ta'siri g'oyasi yanada aniqroq namoyon bo'ladi. Zamonaviy pedagogika shundan kelib chiqadiki, tarbiya jarayoni tushunchasi bevosita ta'sirni emas, balki o'qituvchi va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

tarbiyalanuvchining ijtimoiy o'zaro ta'sirini, ularning rivojlanayotgan munosabatlarini aks ettiradi. O'qituvchining o'z oldiga qo'ygan maqsadlari o'quvchi faoliyatining qandaydir mahsuli sifatida harakat qiladi. Bu maqsadlarga erishish jarayoni ham talaba faoliyatini tashkil etish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi harakatlarining muvaffaqiyatini baholash yana o'quvchi ongi va xulq-atvoridagi sifat o'zgarishlari nimadan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Har qanday jarayon - bu ma'lum bir natijaga erishishga qaratilgan muntazam va izchil harakatlar majmuidir. Asosiy natija ta'lim jarayoni- barkamol rivojlangan, ijtimoiy faol shaxsni shakllantirish. Ta'lim ikki tomonlama jarayon bo'lib, u ham tashkilotni, ham rahbarlikni hamda shaxsning o'z faoliyatini o'z ichiga oladi. Biroq, bu jarayonda etakchi rol o'qituvchiga tegishli. Blonskiy hayotidagi bir ajoyib voqeani eslash o'rinli bo'lardi. U ellik yoshga to'lganda, matbuot unga intervyu so'rab murojaat qildi. Ulardan biri olimdan uni pedagogikadagi qaysi muammolar ko'proq tashvishga solayotganini so'radi. Pavel Petrovich bir zum o'ylanib qoldi va uni tarbiya nima degan savol qiziqtirishdan to'xtamaydi, dedi. Darhaqiqat, bu masalani chuqur tushunish juda qiyin masala, chunki bu konsepsiya belgilagan jarayon juda murakkab va ko'p qirrali. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, "ta'lim" tushunchasi eng ko'p qo'llaniladi turli ma'nolar: yosh avlodni hayotga tayyorlash, tashkil etilgan tarbiyaviy tadbirlar va boshqalar. Ma'lumki, har xil hollarda "ta'lim" tushunchasi boshqacha ma'noga ega bo'ladi. Bu farq, ayniqsa, ular: ijtimoiy muhit, uy-ro'zg'or muhiti va maktab tarbiyalaydi, deganda aniq ko'rinadi. Ular "Atrof-muhit tarbiyalaydi" yoki "Kundalik muhitni tarbiyalaydi" deganda maxsus tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyatni emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy va turmush sharoitining shaxsning rivojlanishi va shakllanishiga kundalik ta'sirini nazarda tutadi. "Maktabni tarbiyalaydi" iborasi boshqacha ma'noga ega. Bu maxsus tashkil etilgan va amalga oshirilgan o'quv faoliyatini aniq ko'rsatadi. Hatto, K.D. Ushinskiyning yozishicha, ko'pincha o'z-o'zidan va beixtiyor bo'lgan muhit ta'siri va kundalik ta'sirlardan farqli o'laroq, pedagogikada ta'lim ataylab va maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Bu umuman maktab ta'limi atrof-muhit ta'siridan va kundalik ta'sirlardan himoyalangan degani emas. Aksincha, bu ta'sirlarni iloji boricha hisobga olishi, ularga tayanishi ijobiy va salbiy fikrlarni neytrallashi kerak edi. Biroq, masalaning mohiyati shundaki, ta'limni pedagogik kategoriya sifatida, maxsus tashkil etilgan pedagogik faoliyat sifatida inson o'zining rivojlanish jarayonida boshdan kechiradigan turli xil ta'sirlar bilan aralashtirib bo'lmaydi. Ta'limning mohiyatini maxsus tashkil etilgan va ongli ravishda amalga oshiriladigan pedagogik faoliyat sifatida ko'rib chiqamiz. Maxsus tashkil etilgan ta'lim faoliyati haqida gap ketganda, odatda bu faoliyat shakllangan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

shaxsga ma'lum ta'sir, ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq. Shuning uchun ham ba'zi pedagogika darsliklarida tarbiya jamiyat tomonidan belgilanadigan ijtimoiy xususiyat va sifatlarni shakllantirish maqsadida rivojlanayotgan shaxsga maxsus tashkil etilgan pedagogik ta'sir ko'rsatish sifatida an'anaviy tarzda ta'riflanadi. Boshqa asarlarda esa "Ta'sir" so'zi dissonant sifatida va go'yoki "Majburlash" so'zi bilan bog'liq bo'lib qoldiriladi va tarbiya shaxs rivojlanishiga rahbarlik yoki boshqaruv sifatida talqin qilinadi. Biroq, birinchi va ikkinchi ta'riflar ham ta'lim jarayonining faqat tashqi tomonini, faqat tarbiyachi, o'qituvchi faoliyatini aks ettiradi. Shu bilan birga, tashqi tarbiyaviy ta'sir o'z-o'zidan har doim ham kerakli natijaga olib kelmaydi: u o'qigan odamda ijobiy va salbiy reaksiyalarni keltirib chiqarishi yoki neytral bo'lishi mumkin. Tushunarliki, tarbiyaviy ta'sir shaxsda ichki ijobiy reaksiya (munosabat)ni keltirib chiqarsa va uning o'z ustida ishlashdagi faolligini qo'zg'atsa, u unga samarali rivojlantiruvchi va shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Lekin aynan shu haqida yuqoridagi ta'riflarda tarbiyaning mohiyati turli ko'rinishlarda keltirib o'tilgan. Shuningdek, bu pedagogik ta'sirning o'zi qanday bo'lishi kerakligi, qanday xarakterga ega bo'lishi kerakligi, ko'pincha uni kamaytirishga imkon beradigan savollarga aniqlik kiritmaydi. Turli shakllar tashqi majburlash, har xil ishlab chiqish va axloqiylashtirish, tarbiyaning mohiyatini ochib berishdagi bu kamchiliklarni N.K. Krupskaya va ularni eski, avtoritar pedagogika ta'siriga bog'ladi. «Eski pedagogika, — deb yozadi u, — gap ta'kidlagan ediki, gap tarbiyachining bilimli shaxsga ta'siridadir... Eski pedagogika bu ta'sirni pedagogik jarayon deb atagan va bu pedagogik jarayonni ratsionalizatsiya qilish haqida gapirgan. Bu ta'sir ta'limning tirnog'idir deb taxmin qilingan". U pedagogik faoliyatga bunday yondashuvni nafaqat noto'g'ri, balki tarbiyaning chuqur mohiyatiga zid, kichik yoshdagi o'quvchilarni axloqiy umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish, deb hisoblaydi.